

TASVIRLARNI QAYTA ISHLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI, RANG MODELLARI

Xaldarova Gulzira Nuriddin qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Boymatova Mavluda Xamit qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasvirda dastlabki qayta ishlovni amalga oshirishni tahlil qilish, rangli tasvirni kulirang tasvirga o'tkazish, tasvirni binar tasvirga o'tkazish algoritmlari berilgan.

Kalit so'zlar: tasvirga qayta ishlov berish, rangli tasvir, binar tasvir, obyekt chegaralar, sohalarni segmentlash.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс повторной обработки изображения, преобразование цветного изображения в черно-белое и бинарное изображение с помощью соответствующих алгоритмов.

Ключевые слова: повторная обработка изображения, цветное изображение, бинарное изображение, ограничения объектов, сегментация областей.

Abstract: This article provides an analysis of the algorithms for applying initial image processing, converting a colored image to a grayscale image, and converting an image to a binary image.

Keywords: image processing, colored image, binary image, object boundaries, segmentation of areas.

Kirish.

Jahonda tasvirlardan avtomatlashtirilgan holda obyektlarni aniqlash, tanib olish va tahlil qilish algoritmlarini takomillashtirish hamda tasvirlarini qayta ishlashda qo'llaniladigan segmentlash usullaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Chunki hozirgi global raqamli transformatsiya jarayonlarida tasvirlarga raqamli ishlov berish masalalariga ehtiyoj juda ortgan, bunda kompyuter nigohi texnologiyalari yetakchilik qilmoqda. Tasvirlarni qayta ishlash, Bu yo'nalish tasvirlarni ranglash, o'zgartirish va boshqa rang modellari yordamida tasvirlarga qiziqarli ko'rinish berishni o'z ichiga oladi. Bu yo'nalishda tasvirlarga o'zgartirish kiritilgan rang modellari orqali amalga oshiriladi va tasvirlar ko'rinishi o'zgartiriladi.

Tasvirda dastlabki qayta ishlovni amalga oshirishni tahlil qilish

Tasvirlarning xususiyatlarini aniqlashda uning belgilarini aniqlash zarur bo'ladi va bu jarayon tasvirlarga sonli ishlov berish algoritmlari orqali amalga oshiriladi. Tasvirlarni qayta ishlashda avvalo tasvirning rang xususiyatlari va unda ishlash usullarini yaxshilab o'rganib chiqish talab etiladi.

Bir bayt yordamida 256 ta turli xil ranglarni kodlashtirish mumkin. Kulrang tasvirlar uchun ushbu kodlashtirilgan ranglar yetarli. Lekin, jonli tabiatdagi ranglarni to'liq tasvirlashda ushbu kodlashtirilgan ranglar yetmaydi. Inson ko'zi shunday takomillashgan asbobki, u minglab rangdagi kichik farqlarni ham anglay oladi.

Agar bitta nuqta rangini kodlashtirish uchun 1 bayt emas, balki 2 bayt, ya'ni 8 bit emas 16 bit ajratsak, har bir qo'shilgan bir bit kodlashtirilayotgan qiymatlar sonini ikki marta oshiradi. Qo'shilgan 8 bit sakkiz marta, ya'ni 256 marta kodlashtirilayotgan qiymatlar miqdorini oshiradi. 2 ta bayt bilan $256*256=65536$ ta turli ranglarni kodlashtirish mumkin. Bu esa, biz ko'rgan kulrang suratlardan yaxshiroq bo'lsada, lekin jonli tabiat ranglaridan baribir yomondir.

Agar bitta nuqtani kodlashtirish uchun 3 bayt (24 bit)dan foydalansakchi. Unda mumkin bo'lgan ranglar soni 256 marta oshadi, ya'ni $256*256*256=16777216$ taga yetadi. Bu rejim jonli tabiatdagi kuzatilgan ranglardan qolishmaydigan tasvirni

saqlash, ishlov berish va uzatish imkonini beradi. Har qanday rangni quyidagi uchta asosiy bo'lgan - qizil, yashil va ko'k ranglarning aralashmasi yordamida tasvirlash mumkin. Agar biz 3 bayt yordamida nuqtaning rangini kodlashtirmoqchi bo'lsak, unda 1-bayt qizil, 2-bayt yashil, 3-bayt esa ko'k rangni ifodalaydi. Rangli to'planning bayt qiymati qanchalik katta bo'lsa, mazkur rang shunchalik aniq va ravshan bo'ladi.

Agar nuqta oq rangdan iborat bo'lsa, demak unda ranglar mavjud bo'lib, u to'liq va ravshan bo'ladi. Shuning uchun ham oq rang uchta to'liq bayt 255,255,255 bilan kodlanadi. Qora rangda hamma mavjud ranglar bo'lmaydi. Jami ranglar to'plami nolga teng bo'ladi. Qora rang 0,0,0 bilan kodlanadi. Kul rang esa qora va oq ranglarining o'rtacha aralashmasidir. Bunda jami ranglarni tashkil etuvchi to'plam mavjud bo'lib, ular bir xil va bir-birini neytrallashtiradi. Masalan, kul rangni 80,80,80 yoki 120,120,120 bilan kodlashtirish mumkin. Ko'rinib turibdiki, ikkinchi xolatdagi kodlashtirishda aniqlik va ravshanlik yuqori hamda 80,80,80 bilan kodlashtirishga qaraganda 120,120,120 bilan kodlashtirish deyarli yorug'roqdir. Qizil rangda qizil rangdan tashqari boshqa jami ranglarni tashkil etuvchilari nolga teng bo'ladi. Masalan, to'q qizil rang 125,0,0 yoki ochiq qizil rang 255,0,0 ko'rinishda kodlanadi.

Dasturiy tizimda tasvirlarni nuqtalar (piksellar) bo'yicha aniqlanadi va qayta ishlanadi. Unda BMP kengaytmali grafik tasvirlar qayta ishlanadi. Tasvirdagi har bir piksel o'n oltili yoki o'nli sanoq sistemasidagi sonlarni qabul qiladi. Grafik tasvirda ixtiyoriy (x,y) nuqtadagi rang uch xil rang (qizil, yashil va ko'k) aralashmalaridan tashkil topgan. Nuqtadagi rang qiymatini qabul qilish uchun $000000_{(16)}$ dan $FFFFFF_{(16)}$ gacha oraliqda bo'lgan o'n oltili sonlar uchun oltita yacheyka (joy) ajratilgan. Bunda birinchi ikkita yacheyka ko'k rang uchun, keyingi ikkita yacheyka yashil rang uchun va nihoyat oxirgi ikkita yacheyka qizil rang qiymatlari uchun ajratilgan. Masalan, tasvirdagi ixtiyoriy (x,y) nuqtadagi rang qiymati $6BC8AD_{16}$ (7063725_{10}) ga teng bo'lsin. Bunda ko'k rang qiymati $6B_{16}$ (107_{10}) ga, yashil rang qiymati $C8_{16}$ (200_{10}) ga va qizil rang qiymati AD_{16} (173_{10}) ga teng. Shu tariqa biz yuqoridagi ma'lumotlar asosida grafik tasvirlarga ishlov bera olamiz.

Tasvirdarni qayta ishlash jarayonida turli usullar qo'llaniladi. Masalan, binar tasvirga o'tkazish, obyekt chegaralarini aniqlash, sohalarni segmentlash, ingichkalashtirish, tasvir sifatini yaxshilash va x.k. Quyida tasvirlarni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan bir necha usullar keltirilgan.

Rangli tasvirni kulrang tasvirga o'tkazish. Ba'zi bir masalalarda tasvirni segmentlash (bo'laklarga ajratish)ni sifatini oshirish uchun rangli tasvirlarni kulrang tasvirga o'tkazish talab etiladi. Kulrang tasvirlarda nuqtadagi rang qiymati 0 va 255 oralig'ida bo'lganligi sababli undagi bajariladigan amallar soddalashadi. Rangli tasvirni kulrang tasvirga o'tkazish ko'pincha quyidagicha amalga oshiriladi.

$$\text{Gray}_{ij}=0,3*\text{R}_{ij}+0,59*\text{G}_{ij}+0,11*\text{B}_{ij} \quad (1.1)$$

yoki

$$\text{Gray}_{ij}=(\text{R}_{ij}+\text{G}_{ij}+\text{B}_{ij})/3 \quad (1.2)$$

bu yerda Gray_{ij} – berilgan rangli tasvirning i, j koordinatasidagi pikselning kulrang yorug'lik qiymati, R_{ij} , G_{ij} , B_{ij} – qizil, yashil va ko'k ranglarning yorug'lik qiymati.

Bunday almashtirish rangli tasvirdagi R, G, B rang qiymatlari turlicha bo'lganda yaxshi natija beradi. Rangli tasvirni kulrang tasvirga o'tkazilgan namunalari 1.1-rasmda ko'rsatilgan.

a)

b)

v)

1.1-rasm. Rangli tasvirni kulrang tasvirga o'tkazilgan namunalari. a – berilgan rangli tasvir; b – (1.1) formula bo'yicha olingan natija; v – (1.2) formula bo'yicha olingan natija.

Tasvirni binar(oq-qora) tasvirga o'tkazish. Binar tasvirida faqat ikkita rang qatnashadi. Bular oq-fon va qora-obyektdir. Ba'zi bir masalalarni yechishda tasvirni binarga o'tkazish talab etiladi. Rangli yoki kulrang tasvirni binar tasvirga o'tkazishda asosiy muammo bo'sag'a (porog)ni avtomatik tanlash hisoblanadi. Bo'sag'a tanlash uchun asosan tasvir gistogrammalari tahlilidan foydalaniladi [3]. 1.2-rasmda tasvir gistogrammasi va undagi bo'sag'a qiymati joylashuvi aks etgan.

1.2-rasm. Bo'sag'a tanlash uchun qurilgan tasvir gistogrammasi.

Quyida bo'sag'a tanlashni gistogramma taxlili asosida k-o'rtacha variantini ko'ramiz. Algoritmilar quyidagi qadamlardan iborat bo'ladi:

1. Yorug'liklar diapazonida T o'rta qiymat aniqlanadi;
2. Gistogrammaning har ikki tomonida og'irlik markazlari m_1, m_2 hisoblanadi;
3. Bo'sag'a qaytadan hisoblanadi, $T = (m_1 + m_2)/2$;
4. Agar yangi hisoblangan bo'sag'a eskisidan farq qilsa 2,3 qadamdagi ishlar yana takrorlanadi, toki o'zgarishsiz qolguncha.

Berilgan tasvirning turli bo'sag'a qiymatlarida binar tasvirga o'tkazilgan namunalari 1.3-rasmda ko'rsatilgan.

a)

b)

g)

1.3-rasm. Tasvirni binar tasvirga o'tkazilgan namunalari: a) berilgan tasvir; b) bo'sag'a 60 bo'lgandagi natija; g) bo'sag'a avtomatik tanlangandagi natija.

Shuningdek, soddalashgan holda bo'sag'a tanlash usullari mavjud. Qaralayotgan sohada bo'sag'ani tanlashda shu sohada rang qiymatlarining o'rtachasini olish mumkin ya'ni,

$$T = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N G(i, j) \quad (1.3)$$

Mediana usulida qaralayotgan soha qiymatlari bo'yicha qurilgan to'plam tartiblanib, ularning markazida joylashgan qiymat olinadi. Masalan, $G = \{G_1, G_2, \dots, G_k\}$ to'plam berilgan bo'lsin. Uning tartiblangan ko'rinishini $G^{(N)} = \{G_1, G_{p-1}, G_p, G_{p+1}, \dots, G_n\}$ deb olsak, u holda mediana usulida bo'saga qiymati quyidagiga teng bo'ladi:

$$T = G_p. \quad (1.4)$$

Va nihoyat soddalashgan holda bo'sag'a tanlashning uchinchi ko'rinishi quyidagicha.

$$T = (\min + \max) / 2. \quad (1.5)$$

Tasvir kattaroq xajmda bo'lsa, bu usul bo'yicha tanlab olingan bo'sag'a tasvirning barcha sohasi uchun ham yaxshi natija bermasligi mumkin. Shuning uchun tasvirni binar tasvirga o'tkazish jarayonlarini kichik sohalarda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Masalan, 10x10, 16x16 yoki 32x32 kabi kichik sohalarda tasvir binar tasvirga o'tkazilganda undagi sezilarsiz farqlar ham aniqlanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tasvirga qayta ishlov berish, tasvirlarni tahlil qilish va boshqarish uchun kuchli vosita hisoblanadi. Rangli va binar tasvirlar obyektlar chegaralarini va hududlarni segmentlash kabi muhim ma'lumotlarni ajratish uchun ishlatilishi mumkin. Bu texnikalar tibbiy tasvirlash, robototexnika va kompyuter ko'zni qamrab olish kabi turli sohalarda keng qo'llaniladi. Texnologiyalarning rivojlanish

bilan, tasvir ishlovchisi ko'proq murakkab va aniqligi oshirilmoqda va murakkab muammolarga yechimlar va fikrlar taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sodiqov S.S., Malikov M.N. Tasvirlarga sonli ishlov berish asoslari, - Toshkent, 1994.
2. Umarov Sh.A. Tasvirlarga raqamli ishlov berish. Ma'ruzalar matni. – Farg'ona:TATU Farg'ona filiali, 2015. 126 b.
3. Грузман И.С. «Цифровая обработка изображений в информационных системах. Учебное пособие»/ Грузман И.С. /. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – 352 с.
4. Павлидис Т «Алгоритмы машинной графики и обработки изображений»/Т. Павлидис /, – Радио и Связь, 1986. –394 с.
5. Редактирование изображений – Википедия [Электронный ресурс]: Редактирование изображений. – Электрон дан. – Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Редактирование_изображений – Загл. с экрана